

ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Каримова Шахнозахон Равшанжоновна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888496>

Аннотация: Данная статья посвящена изучению процессов лингвокогнитивного моделирования семантики производных слов, образованных от прецедентных имен в русском языке. Прецедентные имена, связанные с культурной памятью общества, обладают высоким когнитивным потенциалом, что позволяет создавать производные слова, несущие сложные культурные и семантические смыслы.

Ключевые слова: лингвокогнитивное моделирование, прецедентные имена, производные слова, когнитивная лингвистика, семантика.

В современном русском языке активно функционируют производные слова, образованные от прецедентных имен, которые не только сохраняют связь с исходным именем, но и несут сложные культурные и когнитивные смыслы. Прецедентные имена представляют собой имена исторических, мифологических, литературных или общеизвестных персонажей и явлений, глубоко укорененных в культурной памяти общества. Они могут выступать в роли когнитивных фреймов, прототипов и концептуальных метафор, что позволяет им участвовать в процессе номинации и порождать новые значения в языке.

Прецедентные имена можно рассматривать как элементы языкового сознания, которые активируются в процессе коммуникации и семантического взаимодействия между носителями языка. В когнитивной лингвистике такие имена выступают в качестве носителей концептуальной информации, связанной с историей, литературой, мифологией и культурной идентичностью. Прецедентные имена обладают потенциалом для создания производных слов, которые используют их культурный и символический багаж для построения новых значений. Примером прецедентного имени в русском языке может служить «Гамлет» — персонаж трагедии Шекспира. Образ Гамлета тесно связан с идеями морального выбора и душевных страданий, что активно используется в процессе создания производных слов, таких как «гамлетовский».

Процесс образования производных слов от прецедентных имен включает несколько важных когнитивных механизмов:

Метафора и метонимия: прецедентные имена часто служат основой для метафорических и метонимических переносов. Например, «наполеоновский» в выражении «наполеоновские планы» переносит свойства Наполеона — амбициозность и стремление к величию — на современный контекст. Метафоризация позволяет расширять исходное значение имени, добавляя к нему новые культурные и когнитивные смыслы.

Фреймовая структура: производные слова от прецедентных имен опираются на когнитивные фреймы, активируемые при их использовании. Например, слово «гамлетовский» включает фрейм нерешительности, внутреннего конфликта и трагедии, который связан с образом Гамлета. Этот фрейм активизируется, когда слово используется в тексте или речи, добавляя к нему дополнительные семантические слои.

Прототипы и когнитивные модели: прецедентные имена часто функционируют как прототипы для обозначения новых явлений или характеристик. Например, слово «фаустианский» от имени «Фауст» используется для обозначения человека, идущего на компромисс с моралью ради личной выгоды, что стало культурным прототипом амбициозных решений с высокими этическими затратами.

Примеры производных слов в русском языке:

- Производное слово «гамлетовский» используется для описания сложных моральных и философских дилемм, с которыми сталкиваются персонажи или люди в реальной жизни. В контексте «гамлетовский выбор» слово обозначает решение, которое требует нравственной оценки и часто приводит к внутреннему конфликту.

- Слово «наполеоновский» используется для описания чрезмерных амбиций или масштабных планов. Например, фраза «наполеоновские планы» описывает амбиции, которые часто превышают возможности их осуществления. В данном случае происходит перенос качеств исторического персонажа Наполеона на любого человека с подобными характеристиками.

Лингвокогнитивное моделирование семантики производных слов, образованных от прецедентных имен, основано на понимании взаимосвязи между когнитивными структурами, культурной памятью и языковыми процессами. Прецедентные имена активируют определенные

ментальные пространства, которые позволяют производным словам не только сохранять связь с исходным именем, но и расширять его значение через новые ассоциации и контексты.

Использованная литература:

1. Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена.
2. Кубрякова, Е. С. (1994). Части речи в онтологическом, когнитивном и лингвистическом аспектах. Москва: Институт языкознания РАН.
3. Степанов, Ю. С. (1997). Константы: словарь русской культуры. Москва: Языки русской культуры.
4. Чирва, И. А. (2010). Прецедентные феномены как концептуальные структуры. Вестник МГУ, 2(3), 45-58.